

Dokładny arytmetycznie operator Wilsona–Diraca sprzężony z $U(1)$ na grupach cyklotomicznych G_N

(współczynniki w $\mathbb{Z}[\zeta_N]$, obliczenia bez IEEE-754, walidacja strukturalna w 1D i 2D oraz analiza widmowa)

Robert Szyryngo
robert.szyryngo@gmail.com

4 lipca 2026

Streszczenie

Konstruujemy euklidesowy operator Wilsona–Diraca sprzężony z polem cechowania $U(1)$ na periodycznych siatkach $\Lambda_B^d = (\mathbb{Z}/B\mathbb{Z})^d$, przy czym linki cechowania należą do dyskretnej podgrupy $G_N = \{\zeta_N^k\}_{k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \subset U(1)$, gdzie $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$. Współczynniki operatora są elementami pierścienia cyklotomicznego $R_N = \mathbb{Z}[\zeta_N] \cong \mathbb{Z}[x]/(\Phi_N(x))$, a amplitudy pól należą do $M_{s,N} = \frac{1}{s}R_N$. Dla $4 \mid N$ macierze euklidesowe Γ_μ i Γ_5 w reprezentacji Diraca–Pauliego mają współczynniki w R_N , a linki cechowania należą do R_N^\times .

Dowodzimy: (i) dobrze określonej skali wyjściowej sprzężonego operatora Wilsona–Diraca, (ii) zerowego błędu arytmetycznego $E_{\text{arith}} = 0$ (wszystkie operacje redukują się do arytmetyki całkowitej i redukcji modulo Φ_N), (iii) kowariancji cechowania względem G_N , (iv) Γ_5 -hermitowskości $\Gamma_5 D_{W,U} \Gamma_5 = D_{W,U}^\dagger$, (v) jawnego oszacowania błędu aproksymacji ogólnego $U(1)$ przez G_N rzędu $\mathcal{O}(\sin(\pi/N))$. Analizujemy również koszt redukcji modulo Φ_N jako funkcji $\varphi(N)$.

W części empirycznej, opartej na skrypcie `experiments3.py` (Python 3.14.5, NumPy 2.5.0, SciPy 1.18.0, `seed=1234`), przedstawiamy eksperymenty walidujące: kowariancję cechowania i Γ_5 -hermitowskość (testy pozytywne i negatywne) w 1D i 2D, asymptotyczne skalowanie złożoności mnożenia (uśrednione po 3 seedach, zakres $N \in \{4, \dots, 1024\}$), skalowanie czasowe $T \sim B^d$ dla $d = 1, 2$, zbieżność błędu cechowania $\sim \sin(\pi/N)$, analizę widmową (Γ_5 -residuum w poprawnej metryce euklidesowej $|\lambda - \bar{\lambda}|$, tłumienie doublerów Wilsona z analitycznym wyprowadzeniem ich liczby i minimalnej masy, porównanie z widmem analitycznym wolnego pola) oraz wzrost długości bitowej współczynników zarówno w iterowanych zastosowaniach operatora, jak i w porównaniu z łańcuchem mnożeń w stylu RLWE. Wyniki są bit-identyczne na platformach Windows/Python 3.14.5 i Linux/Python 3.12, co stanowi niezależne potwierdzenie $E_{\text{arith}} = 0$.

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Pierścienie cyklotomiczne i dyskretne $U(1)$	3
2.1	Pierścień R_N i sprzężenie	3
2.2	Dyskretna grupa cechowania G_N	3
2.3	Warunek $4 \mid N$ i rodzina $N = 2^k$	3
3	Macierze Diraca: konwencja euklidesowa nad R_N	4
4	Siatka, pola i iloczyn skalarny	4
5	Sprzężony operator Wilsona–Diraca	5

6	Kowariancja cechowania	5
7	Γ_5 -hermitowskość	6
8	Aproksymacja $U(1)$ przez G_N i błąd dyskretyzacji	6
9	Złożoność arytmetyki w R_N	7
10	Wyniki empiryczne	7
10.1	Warunki eksperymentów	7
10.2	EXP 1: złożoność mnożenia w R_N	7
10.3	EXP 1B: testy strukturalne 1D	7
10.4	EXP 2: skalowanie czasowe 1D ($T \sim B$)	9
10.5	EXP 3: skalowanie 2D ($T \sim B^2$) i testy strukturalne 2D	9
10.6	EXP 4: błąd dyskretyzacji cechowania	9
10.7	EXP 5: wzrost długości bitowej w iterowanych zastosowaniach	11
10.8	EXP 6: analiza widmowa — Γ_5 -symetria widma i tłumienie doublerów	11
10.9	EXP 7: wzrost bitlen — operator Wilsona–Diraca vs łańcuch mnożeń RLWE	14
11	Podsumowanie wyników	16
12	Wnioski i perspektywy	16

1 Wprowadzenie

Rozważamy dyskretną teorię fermionową na siatce periodycznej, w której standardowe linki cechowania $U_\mu(x) \in U(1)$ zastępujemy dyskretną podgrupą $G_N \subset U(1)$, a współczynniki liczbowe utrzymujemy w pierścieniu cyklotomicznym $R_N = \mathbb{Z}[\zeta_N]$. Celem jest uzyskanie formalizmu, w którym ewaluacja operatora Wilsona–Diraca jest wykonywana bez błędów zaokrągleń ($E_{\text{arith}} = 0$).

Uwaga 1.1 (Znaczenie dokładności). Dokładność oznacza tu brak błędów arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Nie twierdzimy, że model automatycznie daje praktycznie tani solver dla dużych układów — część empiryczna ujawnia ograniczenie w postaci szybkiego wzrostu rozmiaru liczb w iterowanych zastosowaniach operatora.

Uwaga 1.2 (Zakres). Analizujemy cechowanie $U(1)$ aproksymowane przez G_N . Rozszerzenie na nieabelowe grupy (np. $SU(2)$, $SU(3)$) wymaga odrębnej konstrukcji i nie jest przedmiotem tej pracy.

Organizacja pracy. Sekcja 2 definiuje pierścień R_N i grupę G_N . Sekcja 3 omawia macierze Diraca nad R_N . Sekcja 4 wprowadza siatkę i iloczyn skalarny. Sekcja 5 definiuje $D_{W,U}$ i dowodzi podstawowych własności algebraicznych. Sekcje 6 i 7 poświęcone są kowariancji i Γ_5 -hermitowskości. Sekcja 8 analizuje błąd aproksymacji $U(1) \rightarrow G_N$. Sekcja 9 omawia złożoność arytmetyczną. Sekcja 10 przedstawia wyniki empiryczne.

2 Pierścienie cyklotomiczne i dyskretne $U(1)$

2.1 Pierścień R_N i sprzężenie

Definicja 2.1 (Pierścień cyklotomiczny). Niech $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ oraz $\zeta_N := e^{2\pi i/N}$. Definiujemy

$$R_N := \mathbb{Z}[\zeta_N] \cong \mathbb{Z}[x]/(\Phi_N(x)), \quad K_N := \mathbb{Q}(\zeta_N),$$

gdzie Φ_N jest N -tym wielomianem cyklotomicznym.

Definicja 2.2 (Sprzężenie zespolone). Inwolucja $*$: $K_N \rightarrow K_N$ zadana przez $\zeta_N^* := \zeta_N^{-1} = \overline{\zeta_N}$, rozszerzona \mathbb{Q} -liniowo. Dla $\alpha \in K_N$ piszemy zamiennie $\alpha^* = \bar{\alpha}$.

Lemat 2.1 (Domknięcie). Dla $a, b \in R_N$: $ab \in R_N$ oraz $\bar{a} \in R_N$.

Dowód. R_N jest pierścieniem, więc $ab \in R_N$. Ponieważ $\zeta_N^{-1} = \zeta_N^{N-1} \in R_N$, sprzężenie wielomianu w ζ_N daje wielomian w ζ_N^{-1} , więc $\bar{a} \in R_N$. \square

2.2 Dyskretna grupa cechowania G_N

Definicja 2.3 (Grupa cechowania).

$$G_N := \{\zeta_N^k : k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\} \subset U(1).$$

Lemat 2.2 (Jednostkowość i sprzężenie). Dla $u \in G_N$: $u \in R_N^\times$ oraz $u^{-1} = \bar{u} \in G_N$.

Dowód. Dla $u = \zeta_N^k$: $u^{-1} = \zeta_N^{-k} = \bar{u} \in G_N$ i $u \cdot u^{-1} = 1$, więc u jest jednostką w R_N . \square

2.3 Warunek $4 \mid N$ i rodzina $N = 2^k$

Lemat 2.3 ($i \in K_N$). $i \in K_N$ wtedy i tylko wtedy, gdy $4 \mid N$. Wówczas $i = \zeta_N^{N/4} \in R_N$.

Dowód. Jeśli $4 \mid N$, to $\zeta_N^{N/4} = e^{i\pi/2} = i$. Odwrotnie: $i \in \mathbb{Q}(\zeta_N) \iff \mathbb{Q}(i) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_N) \iff 4 \mid N$. \square

Uwaga 2.1 (Rodzina $N = 2^k$). Dla $N = 2^k$ ($k \geq 2$): $\Phi_N(x) = x^{\varphi(N)} + 1$ (negacykliczny), $\varphi(N) = N/2$, $4 \mid N$ zawsze, elementy G_N są monomami $\pm x^j$, a mnożenie przez link kosztuje $\mathcal{O}(\varphi(N))$ zamiast $\mathcal{O}(\varphi(N)^2)$. Ta rodzina jest podstawą implementacji opisanej w Sekcji 10.

3 Macierze Diraca: konwencja euklidesowa nad R_N

Definicja 3.1 (Macierze euklidesowe). Niech γ^μ będą standardowymi macierzami Diraca–Pauliego. Definiujemy hermitowskie macierze euklidesowe:

$$\Gamma_k := i\gamma^k, \quad k = 1, 2, 3, \quad \Gamma_4 := \gamma^0.$$

Dla $d \leq 4$ używamy Γ_μ , $\mu = 1, \dots, d$.

Lemat 3.1 (Wpisy i relacje Clifforda). *Jeśli $4 \mid N$, to wpisy Γ_μ należą do R_N i zachodzi:*

$$\Gamma_\mu^\dagger = \Gamma_\mu, \quad \{\Gamma_\mu, \Gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}\mathbb{1}_4.$$

Dowód. Wpisy γ^μ należą do $\{0, \pm 1, \pm i\}$; dla $4 \mid N$ mamy $i = \zeta_N^{N/4} \in R_N$ (Lemat 2.3). Hermitowskość i antykomutacje wynikają z euklidesowej konstrukcji $\Gamma_k = i\gamma^k$, $\Gamma_4 = \gamma^0$. \square

Definicja 3.2 (Macierz chiralna). $\Gamma_5 := \Gamma_1\Gamma_2\Gamma_3\Gamma_4$.

Lemat 3.2 (Własności Γ_5). $\Gamma_5^\dagger = \Gamma_5$, $\Gamma_5^2 = \mathbb{1}_4$, $\{\Gamma_5, \Gamma_\mu\} = 0$ dla $\mu = 1, \dots, 4$.

Dowód. Standardowe własności algebry Clifforda w sygnaturze euklidesowej. \square

W reprezentacji Diraca–Pauliego użytej w implementacji ($d \leq 2$) działania macierzy na spinor $(\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4)$ mają postać:

$$\begin{aligned} \Gamma_1 &: (i\psi_4, i\psi_3, -i\psi_2, -i\psi_1), \\ \Gamma_2 &: (\psi_4, -\psi_3, -\psi_2, \psi_1), \\ \Gamma_5 &: \text{diag}(+1, +1, -1, -1). \end{aligned}$$

Każdy wiersz Γ_μ ma dokładnie jeden wpis niezerowy o module 1, skąd $C_\Gamma := \max_\mu \|\Gamma_\mu\|_\infty = 1$.

4 Siatka, pola i iloczyn skalarny

Definicja 4.1 (Siatka periodyczna). Dla $B \in \mathbb{Z}_{>0}$ i $d \geq 1$:

$$\Lambda_B^d := (\mathbb{Z}/B\mathbb{Z})^d, \quad h := \frac{1}{B}.$$

Przez $\hat{\mu}$ oznaczamy jednostkowy wektor w kierunku μ .

Definicja 4.2 (Skale wartości). $M_{s,N} := \{a/s : a \in R_N\} \subset K_N$ dla $s \in \mathbb{Z}_{>0}$.

Definicja 4.3 (Pole spinorowe). Pole spinorowe to funkcja $\Psi : \Lambda_B^d \rightarrow (M_{s,N})^4$.

Definicja 4.4 (Iloczyn skalarny i adjoint).

$$\langle \Psi, \Phi \rangle := \sum_{x \in \Lambda_B^d} \Psi(x)^\dagger \Phi(x),$$

gdzie \dagger oznacza sprzężenie $*$ i transpozycję (por. Definicja 2.2). Adjoint A^\dagger operatora A zdefiniowany przez $\langle \Psi, A\Phi \rangle = \langle A^\dagger\Psi, \Phi \rangle$.

Notacja 4.1 (Norma analityczna). W oszacowaniach używamy zanurzenia $\iota : K_N \hookrightarrow \mathbb{C}$, $\iota(\zeta_N) = e^{2\pi i/N}$, i normy $\|v\|_\infty := \max_j |\iota(v_j)|$. Jest to narzędzie analityczne, nie obliczeniowe.

5 Sprzężony operator Wilsona–Diraca

Definicja 5.1 (Linki cechowania). $U_\mu : \Lambda_B^d \rightarrow G_N$, $\mu = 1, \dots, d$.

Definicja 5.2 (Naiwny operator Diraca). Dla $m \in M_{s_m, N}$:

$$(D_U \Psi)(x) := \sum_{\mu=1}^d \Gamma_\mu \frac{U_\mu(x) \Psi(x + \hat{\mu}) - \overline{U_\mu(x - \hat{\mu})} \Psi(x - \hat{\mu})}{2h} + m \Psi(x).$$

Definicja 5.3 (Człon Wilsona i $D_{W,U}$). Dla $r \in M_{s_r, N}$:

$$(W_U \Psi)(x) := -\frac{r}{2h} \sum_{\mu=1}^d \left(U_\mu(x) \Psi(x + \hat{\mu}) - 2\Psi(x) + \overline{U_\mu(x - \hat{\mu})} \Psi(x - \hat{\mu}) \right),$$

$$D_{W,U} := D_U + W_U.$$

Notacja 5.1 (Czynnik parzystości). $\delta_B := 2 / \gcd(2, B) \in \{1, 2\}$.

Twierdzenie 5.1 (Skala wyjściowa). Niech $4 \mid N$, $\Psi \in (M_{s_\psi, N})^4$, $m \in M_{s_m, N}$, $r \in M_{s_r, N}$. Wówczas $(D_{W,U} \Psi)(x) \in (M_{s_{\text{out}}, N})^4$, gdzie

$$s_{\text{out}} = s_\psi \cdot \text{lcm}(\delta_B, s_m, \delta_B s_r).$$

Dowód. Czynnik $1/(2h) = B/2$ wnosi mianownik 2 tylko dla nieparzystego B , co koduje δ_B . Mnożenia przez $U_\mu \in G_N \subset R_N^\times$ i przez $\Gamma_\mu \in \text{Mat}_4(R_N)$ nie wprowadzają nowych mianowników. Wspólny mianownik pochodzi z połączenia części: różnicowej ($\delta_B s_\psi$), masowej ($s_m s_\psi$) i wilsonowskiej ($\delta_B s_r s_\psi$). \square

Twierdzenie 5.2 (Zerowy błąd arytmetyczny). Dla $4 \mid N$ ewaluacja $D_{W,U} \Psi$ może być wykonana wyłącznie przez arytmetykę całkowitą w $R_N \cong \mathbb{Z}[x]/(\Phi_N(x))$, więc $E_{\text{arith}} = 0$.

Dowód. Wszystkie operacje ($+$, \times , redukcja modulo Φ_N) działają na listach całkowitych współczynników bez żadnych operacji zmiennoprzecinkowych. Poprawność modelu potwierdza deterministyczny hash SHA-256 wyniku: dwukrotne wywołanie na tych samych danych daje identyczny wynik dla wszystkich testowanych N (Seksja 10.3). Ponadto wyniki są bit-identyczne na dwóch niezależnych platformach (Windows/Python 3.14.5 i Linux/Python 3.12), co stanowi zewnętrzne potwierdzenie braku zależności od implementacji arytmetyki zmiennoprzecinkowej. \square

6 Kowariancja cechowania

Definicja 6.1 (Transformacja cechowania). Dla $g : \Lambda_B^d \rightarrow G_N$:

$$\Psi^g(x) := g(x) \Psi(x), \quad U_\mu^g(x) := g(x) U_\mu(x) \overline{g(x + \hat{\mu})}.$$

Twierdzenie 6.1 (Kowariancja). $D_{W,U^g} \Psi^g = (D_{W,U} \Psi)^g$.

Dowód. $U_\mu^g(x) \Psi^g(x + \hat{\mu}) = g(x) U_\mu(x) \underbrace{\overline{g(x + \hat{\mu})} g(x + \hat{\mu})}_{=1} \Psi(x + \hat{\mu}) = g(x) U_\mu(x) \Psi(x + \hat{\mu})$. Analogicznie dla kroku wstecz i dla członu Wilsona. Człon masowy komutuje z $g(x)$ (mnożenie skalarne). \square

7 Γ_5 -hermitowskość

Lemat 7.1 (Adjoint transportu). *Dla operatorów $T_{\mu,+}\Psi(x) := U_\mu(x)\Psi(x + \hat{\mu})$ i $T_{\mu,-}\Psi(x) := \overline{U_\mu(x - \hat{\mu})}\Psi(x - \hat{\mu})$ zachodzi $T_{\mu,+}^\dagger = T_{\mu,-}$.*

Dowód.

$$\begin{aligned} \langle \Psi, T_{\mu,+}\Phi \rangle &= \sum_x \Psi(x)^\dagger U_\mu(x)\Phi(x + \hat{\mu}) \\ &= \sum_y (\overline{U_\mu(y - \hat{\mu})}\Psi(y - \hat{\mu}))^\dagger \Phi(y) = \langle T_{\mu,-}\Psi, \Phi \rangle. \end{aligned}$$

□

Twierdzenie 7.1 (Γ_5 -hermitowskość). *Jeśli $\bar{m} = m$ i $\bar{r} = r$, to $\Gamma_5 D_{W,U} \Gamma_5 = D_{W,U}^\dagger$.*

Dowód. Operator różnicowy $\nabla_\mu^U := (T_{\mu,+} - T_{\mu,-})/(2h)$ jest antyhermitowski (Lemat 7.1). Ponieważ Γ_μ hermitowskie i $\{\Gamma_5, \Gamma_\mu\} = 0$:

$$\Gamma_5(\Gamma_\mu \nabla_\mu^U)\Gamma_5 = -\Gamma_\mu \Gamma_5 \nabla_\mu^U \Gamma_5 = \Gamma_\mu (\nabla_\mu^U)^\dagger.$$

Człon Wilsona W_U jest hermitowski i $[\Gamma_5, W_U] = 0$, więc $\Gamma_5 W_U \Gamma_5 = W_U^\dagger$. Człon masowy $m \mathbb{1}$ jest samosprzężony przy $\bar{m} = m$. □

Uwaga 7.1 (Implikacja spektralna). Twierdzenie 7.1 implikuje symetrię widma operatora $D_{W,U}$ w sygnaturze euklidesowej. Jeśli $D_{W,U}v = \lambda v$, to z $\Gamma_5 D_{W,U} \Gamma_5 = D_{W,U}^\dagger$ wynika $D_{W,U}^\dagger(\Gamma_5 v) = \lambda(\Gamma_5 v)$, a zatem $D_{W,U}(\Gamma_5 v) = \bar{\lambda}(\Gamma_5 v)$, skąd

$$\lambda \in \text{spec}(D_{W,U}) \implies \bar{\lambda} \in \text{spec}(D_{W,U}).$$

Widmo jest symetryczne względem osi realnej (a nie urojonej, jak w sygnaturze Minkowskiego). Właściwą miarą tej symetrii jest zatem $|\lambda_j - \lambda_{k(j)}|$, a nie $|\lambda_j + \lambda_{k(j)}|$.

Uwaga 7.2 (Warunek konieczności). Eksperymenty (Sekcja 10.3) pokazują, że masa czysto urojona ($m = i = \zeta_N^{N/4}$, naruszenie $\bar{m} = m$) konsekwentnie łamie Γ_5 -hermitowskość (250/250 testów negatywnych w 1D, 120/120 w 2D), co sugeruje, że warunek $\bar{m} = m$ jest nie tylko wystarczający, lecz i konieczny.

8 Aproksymacja $U(1)$ przez G_N i błąd dyskretyzacji

Definicja 8.1 (Kwantyzacja fazy). Dla $u = e^{i\theta} \in U(1)$: $Q_N(u) := \zeta_N^{k^*}$, gdzie $k^* = \arg \min_{k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} |\theta - 2\pi k/N|$.

Lemat 8.1 (Błąd pojedynczego linku). *Dla każdego $u \in U(1)$: $|u - Q_N(u)| \leq 2 \sin(\pi/N)$.*

Dowód. Maksymalny błąd kąta to π/N ; cięciwa łuku o połowie kąta π/N na okręgu jednostkowym ma długość $2 \sin(\pi/N)$. □

Twierdzenie 8.1 (Błąd operatora od kwantyzacji). *Dla części kinetycznej, punktowo:*

$$\|(D_U - D_{Q_N(U)})\Psi(x)\|_\infty \leq \frac{B}{2} \cdot 4d C_\Gamma \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) \cdot \max_{y=x \pm \hat{\mu}} \|\Psi(y)\|_\infty, \quad C_\Gamma = 1.$$

Dowód. Różnica $D_U - D_{Q_N(U)}$ pochodzi z zastąpienia $U_\mu(x) \rightarrow Q_N(U_\mu(x))$; różnica na każdym linku ograniczona jest przez $2 \sin(\pi/N)$ (Lemat 8.1). W każdym kierunku μ mamy dwa linki ($\pm \hat{\mu}$), $\|\Gamma_\mu\|_\infty = C_\Gamma = 1$, a czynnik $B/2$ pochodzi z $1/(2h)$. Sumując po $2d$ linkach: czynnik $4d \cdot C_\Gamma \cdot \sin(\pi/N)$. □

9 Złożoność arytmetyki w R_N

Propozycja 9.1 (Koszt mnożenia w R_N). *Mnożenie dwóch dowolnych elementów R_N algorytmem naiwnym (splot negacykliczny) kosztuje $\mathcal{O}(\varphi(N)^2)$ operacji na współczynnikach. Dla $N = 2^k$ i elementów G_N (monomy $\pm x^j$) mnożenie kosztuje $\mathcal{O}(\varphi(N))$.*

Uzasadnienie. Splot negacykliczny długości $n = \varphi(N)$: n^2 mnożeń i n^2 dodawań w \mathbb{Z} . Monomial $\pm x^s$ ma jeden niezerowy współczynnik; przemnożenie to przepisanie tablicy ze zmianą znaku na pozycjach przekraczających n (z $x^n = -1$): koszt $\mathcal{O}(n)$. \square

Uwaga 9.1 (Asymptotyka empiryczna). Eksperymenty dla $N \in \{4, 8, \dots, 1024\}$ ($\varphi \in \{2, \dots, 512\}$, uśrednione po 3 seedach) dają slopes asymptotyczne (górną połowę zakresu: $\varphi = 64, \dots, 512$): **2.07** dla mnożenia ogólnego i **0.98** dla monomowego, zgodnie z Propozycją 9.1. Slopes z pełnego zakresu (1.85 i 0.87) są zaniżone przez dominację kosztów stałych interpretera Pythona dla małych $\varphi \leq 8$.

10 Wyniki empiryczne

10.1 Warunki eksperymentów

Wszystkie wyniki pochodzą z jednego uruchomienia skryptu `experiments3.py`. Skrypt generuje dane losowe przy `seed=1234`, wykonuje siedem zestawów eksperymentów (EXP 1–EXP 7), wypisuje tabele w konsoli i zapisuje wykresy do katalogu `plots_v3/`. Pełny log konsolowy dostępny jest w pliku `run_log.txt` dołączonym do zgłoszenia.

Środowisko. Windows 10 (10.0.19045), Python 3.14.5 (64-bit, MSC v.1944), NumPy 2.5.0, SciPy 1.18.0, `seed=1234`.

Modele porównawcze.

- **exact**: implementacja Pythonowa (listy `int`; operacje w R_N dokładne, mnożenie monomowe $\mathcal{O}(\varphi)$),
- **float/numpy**: `complex128` NumPy (wektoryzacja w \mathbb{C} ; baseline wydajnościowy).

10.2 EXP 1: złożoność mnożenia w R_N

Dla $N \in \{4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024\}$ ($\varphi \in \{2, \dots, 512\}$) zmierzono czasy mikrooperacji mnożenia, uśredniając po 3 seedach losowania współczynników.

Dopasowanie log-log: slope pełny 1.85 (gen) i 0.87 (mono); slope asymptotyczny (górną połowę zakresu) **2.07** i **0.98**, zgodne z teorią $\mathcal{O}(\varphi^2)$ i $\mathcal{O}(\varphi)$.

10.3 EXP 1B: testy strukturalne 1D

Dla $B = 64$ i $N \in \{4, 8, 16, 32, 64\}$ wykonano 50 losowań i sprawdzono empirycznie:

$$D_{W,U^g}\Psi^g = (D_{W,U}\Psi)^g, \quad \Gamma_5 D_{W,U}\Gamma_5 = D_{W,U}^\dagger.$$

Testy negatywne: (i) błędna transformacja linków (użycie $g(x + \hat{\mu})$ zamiast $\overline{g(x + \hat{\mu})}$, co daje $U_{\text{wrong}}^g(x) = g(x)U_\mu(x)g(x + \hat{\mu})$ zamiast $g(x)U_\mu(x)\overline{g(x + \hat{\mu})}$), (ii) masa czysto urojona ($m = \zeta_N^{N/4} = i$, naruszenie warunku $\bar{m} = m$ z Twierdzenia 7.1).

Wszystkie 250 testów pozytywnych i 500 testów negatywnych zakończyły się zgodnie z oczekiwaniem. Deterministyczny hash SHA-256 wyniku dał identyczne wartości przy dwukrotnym wywołaniu dla każdego N — potwierdza to $E_{\text{arith}} = 0$.

Tabela 1: EXP 1: czasy mnożenia vs $\varphi(N) = N/2$ (uśrednione po 3 seedach).

N	φ	$t_{\text{mul,gen}}$ [s]	$t_{\text{mul,mono}}$ [s]
4	2	2.07e-06	9.00e-07
8	4	4.57e-06	1.40e-06
16	8	1.36e-05	2.53e-06
32	16	4.65e-05	3.97e-06
64	32	1.68e-04	7.50e-06
128	64	6.36e-04	1.34e-05
256	128	2.56e-03	2.66e-05
512	256	1.14e-02	5.32e-05
1024	512	5.09e-02	1.12e-04

Rysunek 1: EXP 1: czasy mnożenia vs $\varphi(N)$ (uśrednione po 3 seedach, zakres $N = 4 \dots 1024$). Lewy panel: pełny zakres z referencjami $O(n)$ i $O(n^2)$. Prawy panel: fit asymptotyczny (górną połowę zakresu) — slopes 2.07 i 0.98 zgodne z teorią.

Tabela 2: EXP 1B: testy strukturalne 1D ($B = 64$, 50 losowań na N). Kolumny NEG: naruszenia wykryte / 50 (oczekiwane: wszystkie). Kolumna det: weryfikacja hash SHA-256 ($E_{\text{arith}} = 0$).

N	φ	Kowariancja	Γ_5 -herm.	NEG: b. transf.	NEG: im. masa	det
4	2	50/50	50/50	50/50	50/50	OK
8	4	50/50	50/50	50/50	50/50	OK
16	8	50/50	50/50	50/50	50/50	OK
32	16	50/50	50/50	50/50	50/50	OK
64	32	50/50	50/50	50/50	50/50	OK

10.4 EXP 2: skalowanie czasowe 1D ($T \sim B$)

Dla $N = 64$ i $B \in \{16, 32, 64, 128, 256\}$ zmierzono czas jednej aplikacji operatora.

Tabela 3: EXP 2: skalowanie w B (1D, $N = 64$).

B	t_{exact} [s]	t_{np} [s]	t_{ex}/B [s]	t_{np}/B [s]	ratio	bitlen
16	2.807e-03	1.133e-04	1.754e-04	7.084e-06	24.8	8
32	5.739e-03	1.242e-04	1.793e-04	3.883e-06	46.2	9
64	1.187e-02	1.168e-04	1.855e-04	1.824e-06	101.7	10
128	2.294e-02	1.361e-04	1.792e-04	1.063e-06	168.6	11
256	4.801e-02	1.546e-04	1.875e-04	6.041e-07	310.4	12

Empiryczny slope: $t_{\text{exact}} \sim B^{1.02}$ (target $\sim B^1$). Czas na węzeł (t/B) jest stały w zakresie $1.75\text{--}1.88 \times 10^{-4}$ s — potwierdza lokalność operatora. Kolumna `bitlen` rośnie o ≈ 1 bit na podwojenie B , co wynika z czynnika $B/2$ w operatorze.

10.5 EXP 3: skalowanie 2D ($T \sim B^2$) i testy strukturalne 2D

Dla $N = 64$ i $B \in \{8, 16, 24, 32\}$ wykonano jednocześnie: (a) pomiar czasu aplikacji operatora 2D, (b) 30 losowań testów strukturalnych (kowariancja i Γ_5 -hermitowskość) w 2D wraz z testami negatywnymi.

Tabela 4: EXP 3: skalowanie 2D i testy strukturalne ($N = 64$, 30 losowań na B). Kolumna `NEG`: suma testów negatywnych (kowariancja + Γ_5), oczekiwane: 60/60.

B	węzły	t_{ex} [s]	t_{np} [s]	t_{ex}/B^2 [s]	Kow.	Γ_5	NEG
8	64	2.172e-02	2.859e-04	3.393e-04	30/30	30/30	60/60
16	256	8.744e-02	3.136e-04	3.416e-04	30/30	30/30	60/60
24	576	1.994e-01	4.151e-04	3.462e-04	30/30	30/30	60/60
32	1024	3.459e-01	5.779e-04	3.378e-04	30/30	30/30	60/60

Empiryczny slope: $t_{\text{exact}} \sim (B^2)^{1.00}$ (target ~ 1). Czas na węzeł $\approx 3.4 \times 10^{-4}$ s jest stały. Testy strukturalne: 120/120 pozytywnych i 240/240 negatywnych — kowariancja i Γ_5 -hermitowskość potwierdzone w 2D z identyczną pewnością jak w 1D.

10.6 EXP 4: błąd dyskretyzacji cechowania

Mierzono: $E_{\text{gauge}} := \max_x \|(D_U - D_{Q_N(U)})\Psi(x)\|_\infty$ przy znormalizowanym polu $\|\Psi\|_\infty = 1$.

Zależność od N (stałe $B = 64$). Empiryczny slope: $E_{\text{gauge}} \sim \sin(\pi/N)^{1.02}$ (target ~ 1 , Tw. 8.1). Ratio wynosi 0.26–0.33, co oznacza, że oszacowanie jest konserwatywne o czynnik $\approx 3\text{--}4$.

Zależność od B (stałe $N = 64$). Empiryczny slope: $E_{\text{gauge}} \sim B^{0.99}$ (target ~ 1). Stosunek E_{gauge}/B mieści się w przedziale 0.030–0.043, potwierdzając liniową zależność od B . Zmienność ratio (0.30–0.44) wynika z losowości realizacji pola Ψ i faz linków cechowania.

EXP 2+3: Operator timing

Rysunek 2: EXP 2+3: czas aplikacji operatora vs liczba węzłów. Lewy panel: 1D ($T \sim B^{1.02}$). Prawy panel: 2D ($T \sim (B^2)^{1.00}$). Czas na węzeł jest stały — potwierdza lokalność.

Tabela 5: EXP 4A: błąd dyskretyzacji vs N ($B = 64$). Bound: $\frac{B}{2} \cdot 4dC_{\Gamma} \sin(\pi/N) = 128 \sin(\pi/N)$ dla $d = 1$, $C_{\Gamma} = 1$.

N	φ	$\sin(\pi/N)$	E_{gauge}	bound	ratio
4	2	7.0711e-01	2.917e+01	9.051e+01	0.322
8	4	3.8268e-01	1.407e+01	4.898e+01	0.287
16	8	1.9509e-01	6.883e+00	2.497e+01	0.276
32	16	9.8017e-02	4.166e+00	1.255e+01	0.332
64	32	4.9068e-02	1.978e+00	6.281e+00	0.315
128	64	2.4541e-02	8.262e-01	3.141e+00	0.263

Tabela 6: EXP 4B: błąd dyskretyzacji vs B ($N = 64$).

B	E_{gauge}	bound	ratio	E_{gauge}/B
16	5.951e-01	1.570e+00	0.379	3.719e-02
32	1.387e+00	3.140e+00	0.442	4.335e-02
64	1.898e+00	6.281e+00	0.302	2.965e-02
128	4.588e+00	1.256e+01	0.365	3.584e-02
256	1.014e+01	2.512e+01	0.404	3.961e-02

Tabela 7: EXP 5: wzrost długości bitowej współczynników.

k	$\text{bitlen}(D^k\Psi)$	$\max c (D)$	$\text{bitlen}((D^\dagger D)^k\Psi)$	$\max c (D^\dagger D)$
0	2	3	2	3
1	10	576	16	49152
2	17	71680	30	8.05e+08
4	30	1.02e+09	58	2.15e+17
8	58	2.44e+17	114	1.49e+34
16	114	1.40e+34	226	6.91e+67
32	226	6.51e+67	450	1.53e+135
64	449	1.37e+135	897	8.56e+269

EXP 4: Gauge discretization error

Rysunek 3: EXP 4: błąd dyskretyzacji cechowania $U(1) \rightarrow G_N$. Lewy panel: vs $\sin(\pi/N)$ przy $B = 64$ — slope 1.02. Prawy panel: vs B przy $N = 64$ — slope 0.99. Linie przerywane: oszacowanie z Tw. 8.1.

10.7 EXP 5: wzrost długości bitowej w iterowanych zastosowaniach

Iterowano $\Psi_{k+1} = D_{W,U}\Psi_k$ oraz $\Psi_{k+1} = D_{W,U}^\dagger D_{W,U}\Psi_k$ dla $B = 64$, $N = 64$, $r = 1$, $m = 0$.

Wzorzec jest regularny: każda aplikacja D dodaje ≈ 7 bitów (czynnik $B/2 = 32 \approx 5$ bitów plus ≈ 2 bity z sumowania sąsiednich węzłów). Dla $D^\dagger D$ przyrost jest dwukrotny (≈ 14 bitów/krok). Ciąg bitlen jest bit-identyczny na platformach Windows/Python 3.14.5 i Linux/Python 3.12, co stanowi niezależne potwierdzenie $E_{\text{arith}} = 0$.

Rysunek 4: EXP 5: wzrost maksymalnej długości bitowej współczynników w iterowanych zastosowaniach D i $D^\dagger D$ ($N = 64$, $B = 64$, $r = 1$, $m = 0$).

Uwaga 10.1 (Ograniczenie praktyczne). $E_{\text{arith}} = 0$ dla pojedynczej ewaluacji nie implikuje skalowalności długich iteracji. Bez mechanizmów kontroli rozmiaru (reskalowanie, arytmetyka modularna, CRT) koszty mnożeń całkowitoliczbowych rosną szybko wraz z długością bitową współczynników. Porównanie ze wzrostem bitlen w łańcuchu mnożeń pierścieniowych w stylu RLWE przedstawiono w Sekcji 10.9.

10.8 EXP 6: analiza widmowa — Γ_5 -symetria widma i tłumienie doublerów

Dla $B \in \{8, 12, 16\}$, $N = 64$ i $r \in \{0.0, 0.5, 1.0, 2.0\}$ zbudowano pełną macierz operatora (wymiar $4B \times 4B$) przez osadzenie float i obliczono wartości własne (`scipy.linalg.eigvals`).

Uwaga 10.2 (Uwaga metodologiczna). EXP 6 używa osadzenia IEEE-754 (`complex128`) wyłącznie do analizy widmowej. Algebraiczna własność $\Gamma_5 D \Gamma_5 = D^\dagger$ jest potwierdzona dokładnie w modelu exact przez testy z Sekcji 10.3 i 10.5.

Metryka Γ_5 -symetrii widmowej. Na podstawie Uwagi 7.1, Γ_5 -hermitowskość w sygnaturze euklidesowej implikuje symetrię widma względem osi realnej:

$$\lambda \in \text{spec}(D_{W,U}) \implies \bar{\lambda} \in \text{spec}(D_{W,U}).$$

Dla każdej wartości własnej λ_j szukamy partnera $\lambda_{k(j)}$ minimalizującego $|\lambda_j - \bar{\lambda}_k|$ metodą zachłannego dopasowania posortowanego po $|\text{Im}(\lambda)|$. Raportujemy residuum bezwzględne

$$\varepsilon_{\text{abs}} := \text{mean}_j |\lambda_j - \bar{\lambda}_{k(j)}|$$

oraz relatywne

$$\varepsilon_{\text{rel}} := \text{mean}_j \frac{|\lambda_j - \bar{\lambda}_{k(j)}|}{|\lambda_j|}.$$

Tabela 8: EXP 6: Γ_5 -residuum spektralne (bezwzględne ε_{abs}) dla linków trywialnych ($U = 1$) i losowych ($U \in U(1)$). Wszystkie wartości na poziomie $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$, niezależnie od r .

r	$U = 1$ (wolne pole)		U losowe	
	$\varepsilon_{\text{abs}}, B = 8$	$\varepsilon_{\text{abs}}, B = 16$	$\varepsilon_{\text{abs}}, B = 8$	$\varepsilon_{\text{abs}}, B = 16$
0.0	3.19e-15	1.56e-14	4.73e-15	1.83e-14
0.5	6.17e-15	3.25e-14	9.46e-15	2.18e-14
1.0	1.38e-14	2.40e-14	1.03e-14	3.55e-14
2.0	1.63e-14	5.58e-14	2.74e-14	6.74e-14

Uwaga 10.3 (Interpretacja residuów). Residua bezwzględne $\varepsilon_{\text{abs}} \sim 10^{-15}$ – 10^{-14} dla wszystkich $r \in \{0, 0.5, 1, 2\}$ i obu konfiguracji linków potwierdzają Γ_5 -hermitowskość spektralnie na poziomie maszynowym. Relatywne residuum ε_{rel} dla $U = 1$ wynosi $\sim 10^{-1}$ – 10^{-2} zamiast $\varepsilon_{\text{mach}}$, gdyż wartości własne przy $p_0 = 0$ spełniają $\lambda \approx 0$, co prowadzi do niestabilności numerycznej metryki relatywnej (dzielenie przez $|\lambda| \approx 0$). Jest to artefakt numeryczny, nie naruszenie własności algebraicznej. Dla U losowego artefakt nie występuje i $\varepsilon_{\text{rel}} \sim 10^{-15}$ dla wszystkich r .

Porównanie z widmem analitycznym. Dla wolnego pola ($U \equiv 1, m = 0$) wartości własne operatora 1D mają postać:

$$\lambda_{k,\pm} = rB(1 - \cos p_k) \pm iB \sin p_k, \quad p_k = \frac{2\pi k}{B}, \quad k = 0, \dots, B-1,$$

każda z krotnością 2 (spinorową). Zwróćmy uwagę, że $\overline{\lambda_{k,+}} = \lambda_{k,-}$, co jest jawną manifestacją symetrii $\lambda \in \text{spec}(D) \implies \bar{\lambda} \in \text{spec}(D)$ (Uwaga 7.1). Błąd numeryczny między obliczonym a analitycznym widmem wynosi $\varepsilon_{\text{an}} \sim 10^{-14}$ – 10^{-13} (poziom maszynowy), co potwierdza poprawność implementacji.

Tłumienie doublerów Wilsona. Doubler mody definiujemy jako wartości własne z $|\text{Re}(\lambda)| > rB/2$. Korzystając z analitycznej postaci widma, warunek ten przyjmuje postać:

$$rB(1 - \cos p_k) > \frac{rB}{2} \iff \cos p_k < \frac{1}{2} \iff p_k \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right).$$

Tabela 9: EXP 6: błąd numeryczny względem widma analitycznego ($U = 1$, $m = 0$) oraz liczba i minimalna masa doublerów. Próg doublera: $|\text{Re}(\lambda)| > rB/2$.

r	B	ε_{an}	n_{doubler}	$\min \text{Re}(\lambda) _{\text{d}}$
0.0	8	1.07e-14	0	—
0.5	8	1.83e-14	20	4.000
1.0	8	6.21e-14	20	8.000
2.0	8	1.17e-13	20	16.000
0.0	16	6.04e-14	0	—
0.5	16	9.29e-14	44	4.939
1.0	16	8.62e-14	44	9.877
2.0	16	3.20e-13	44	19.754

Najmniejszy impuls sieciowy $p_{k^*} = 2\pi k^*/B$ przekraczający $\pi/3$ odpowiada

$$k^* = \left\lceil \frac{B}{6} \right\rceil,$$

skąd minimalna masa doubler mody wynosi:

$$m_{W,\min} = rB \left(1 - \cos \frac{2\pi \lceil B/6 \rceil}{B} \right).$$

Dla $B = 8$: $k^* = \lceil 8/6 \rceil = 2$, $p_{k^*} = 2\pi \cdot 2/8 = \pi/2$,

$$m_{W,\min} = rB(1 - \cos(\pi/2)) = rB \cdot 1 = rB,$$

stąd wartości 4.000, 8.000, 16.000 w Tabeli 9 (dla $r = 0.5, 1, 2$).

Dla $B = 16$: $k^* = \lceil 16/6 \rceil = 3$, $p_{k^*} = 2\pi \cdot 3/16 = 3\pi/8$,

$$m_{W,\min} = 16r(1 - \cos(3\pi/8)) = 16r \cdot (1 - \sin(\pi/8)) \approx 16r \cdot 0.6173 \approx 9.877r,$$

zgodnie z Tabelą 9.

Liczba doublerów wynosi 20 dla $B = 8$ i 44 dla $B = 16$. Impulsy sieciowe spełniające $\cos p_k < 1/2$ to $k \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$ dla $B = 8$ (pięć wartości) i $k \in \{3, 4, \dots, 13\}$ dla $B = 16$ (jedenaście wartości); z czterokrotną krotnością spinorową daje to odpowiednio $4 \times 5 = 20$ i $4 \times 11 = 44$.

Rysunek 5: EXP 6: widmo wartości własnych operatora Wilsona–Diraca (1D, $B = 16$, $N = 64$) dla $r \in \{0.0, 0.5, 1.0, 2.0\}$. Górny rząd: $U = 1$ (wolne pole) z nałożonymi wartościami analitycznymi $\lambda_{k,\pm}$ (puste czerwone okręgi; błąd $\varepsilon_{\text{an}} \sim 10^{-14}$). Dolny rząd: U losowe z $U(1)$. Widmo jest symetryczne względem osi realnej ($\lambda \in \text{spec}(D) \Rightarrow \bar{\lambda} \in \text{spec}(D)$, Uwaga 7.1). Dla $r = 0$: wartości własne leżą na osi urojonej. Dla $r > 0$: doubler mody przesuwają się w prawo (tłumienie wilsonowskie, $m_{W,\text{min}} = rB(1 - \cos(2\pi \lceil B/6 \rceil / B))$).

10.9 EXP 7: wzrost bitlen — operator Wilsona–Diraca vs łańcuch mnożeń RLWE

Porównano wzrost długości bitowej w dwóch procesach iteracyjnych w tym samym pierścieniu $R_N = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$:

- **WD:** $\Psi_{k+1} = D_{W,U}\Psi_k$ (operator Wilsona–Diraca, B węzłów, 4 komponenty spinorowe),
- **RLWE:** $c_{k+1} = c_k \cdot a \text{ mod } (x^n + 1)$ (iterowane mnożenie pojedynczego elementu pierścienia, analogiczne do propagacji szumu w kryptografii opartej na kratkach pierścieniowych).

Wzrost bitlen w operatorze WD jest stale szybszy niż w łańcuchu RLWE, o czynnik ratio $\approx 1.3\text{--}1.8$ przy $k = 32$, zależny od B i N :

- ratio rośnie monotonicznie z B (dla $N = 64$: 1.37 przy $B = 32$, 1.70 przy $B = 128$), ponieważ operator D mnoży przez $B/2$ i sumuje po sąsiadach,
- ratio maleje z N (dla $B = 64$: 1.60 przy $N = 64$, 1.32 przy $N = 256$), ponieważ wzrost bitlen rozkłada się na więcej współczynników przy rosnącym $\varphi(N)$.

Wzrost bitlen jest asymptotycznie liniowy w k w obu procesach, co potwierdza regularność zaobserwowaną w EXP 5.

Tabela 10: EXP 7: wzrost maksymalnej długości bitowej dla wybranych konfiguracji (N, B) . Ratio = $\text{bl}_{\text{WD}}/\text{bl}_{\text{RLWE}}$.

N	B	k	bl_{WD}	bl_{RLWE}	ratio
64	32	1	9	6	1.50
64	32	8	50	36	1.39
64	32	32	194	142	1.37
64	64	1	10	6	1.67
64	64	8	58	36	1.61
64	64	32	226	141	1.60
64	128	1	11	6	1.83
64	128	8	66	38	1.74
64	128	32	258	152	1.70
128	64	1	10	7	1.43
128	64	8	58	39	1.49
128	64	32	226	156	1.45
256	64	1	10	7	1.43
256	64	8	58	42	1.38
256	64	32	226	171	1.32

Rysunek 6: EXP 7: wzrost maksymalnej długości bitowej w iterowanych zastosowaniach operatora Wilsona–Diraca i łańcuchu mnożeń RLWE w tym samym pierścieniu $\mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$. Wzrost WD jest stale szybszy o czynnik ≈ 1.3 – 1.8 .

11 Podsumowanie wyników

Tabela 11: Zestawienie kluczowych wyników empirycznych.

Własność / miara	Wynik	Zgodność
$E_{\text{arith}} = 0$ (hash SHA-256)	PASS dla wszystkich N	Tw. 5.2
$E_{\text{arith}} = 0$ (cross-platform)	bit-identyczne Win/Linux	Tw. 5.2
Kowariancja 1D	250/250	Tw. 6.1
Γ_5 -herm. 1D	250/250	Tw. 7.1
Testy negatywne 1D	500/500	Uw. 7.2
Kowariancja 2D	120/120	nowy wynik
Γ_5 -herm. 2D	120/120	nowy wynik
Testy negatywne 2D	240/240	nowy wynik
Slope mul. gen. (asym.)	2.07	$\mathcal{O}(\varphi^2)$
Slope mul. mono. (asym.)	0.98	$\mathcal{O}(\varphi)$
Skalowanie 1D	$T \sim B^{1.02}$	lokalność
Skalowanie 2D	$T \sim (B^2)^{1.00}$	lokalność
$E_{\text{gauge}} \sim \sin(\pi/N)$	slope 1.02	Tw. 8.1
$E_{\text{gauge}} \sim B$	slope 0.99	Tw. 8.1
Γ_5 -res. abs. (wszystkie r)	$\sim \varepsilon_{\text{mach}}$	Uw. 7.1
Zgodność z widmem analitycznym	$\varepsilon_{\text{an}} \sim 10^{-14}$	poprawność impl.
$m_{W,\min}(B=8)$	rB	wzór analityczny
$m_{W,\min}(B=16)$	$\approx 9.877r$	wzór analityczny
Liczba doublerów	20 ($B=8$), 44 ($B=16$)	$4 \times \{k : p_k > \pi/3\} $
Wzrost bitlen / krok D	≈ 7 bitów	ograniczenie praktyczne
Ratio WD/RLWE bitlen ($k=32$)	1.32–1.70	EXP 7, nowy wynik

12 Wnioski i perspektywy

Skonstruowano spójny operator Wilsona–Diraca sprzężony z dyskretnym polem cechowania $G_N \subset U(1)$ nad pierścieniami cyklotomicznymi R_N , zapewniając $E_{\text{arith}} = 0$ dla ewaluacji operatora. Przeprowadzony program eksperymentalny — obejmujący walidację strukturalną w 1D i 2D (łącznie 1110 testów pozytywnych i negatywnych), asymptotyczną analizę złożoności mnożenia (zakres $N = 4 \dots 1024$, uśrednioną po 3 seedach), analizę widmową z weryfikacją względem widma analitycznego i analitycznym wyprowadzeniem masy i liczby doubler modów, oraz porównanie wzrostu rozmiaru liczb z łańcuchem mnożeń RLWE — w pełni potwierdza twierdzenia algebraiczne. Niezależna reprodukcja na dwóch platformach (Windows/Python 3.14.5 i Linux/Python 3.12) dostarcza zewnętrznego potwierdzenia $E_{\text{arith}} = 0$.

Najważniejsze wnioski:

1. **Algebraiczne.** Kowariancja cechowania i Γ_5 -hermitowskość zachodzą dokładnie w modelu exact, zarówno w 1D jak i 2D. Testy negatywne potwierdzają, że warunki (poprawna transformacja linków, rzeczywista masa $\bar{m} = m$) są nie tylko wystarczające, lecz i konieczne.
2. **Złożonościowe.** Asymptotyczne slopes mnożenia (2.07 i 0.98) są zgodne z teorią. Artefakt małych rozmiarów (slopes zaniżone dla $\varphi \leq 8$) jest wyjaśniony dominacją kosztów stałych interpretera.

3. **Widmowe.** Γ_5 -hermitowskość potwierdzona spektralnie na poziomie maszynowym ($\varepsilon_{\text{abs}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}$) dla wszystkich $r \in \{0, 0.5, 1, 2\}$ i obu konfiguracji linków, przy zastosowaniu poprawnej metryki euklidesowej $|\lambda_j - \overline{\lambda_{k(j)}}|$. Minimalna masa i liczba doubler modów wyprobowane analitycznie z geometrii strefy Brillouina: $m_{W,\text{min}} = rB(1 - \cos(2\pi \lceil B/6 \rceil / B))$, liczba doublerów = $4 \cdot |\{k \in \{0, \dots, B-1\} : p_k > \pi/3\}|$. Widmo wolnego pola odtworzone z błędem $\sim 10^{-14}$.
4. **Praktyczne.** Wzrost ≈ 7 bitów/krok przy iteracji D jest istotnym ograniczeniem dla długich iteracji. Porównanie z łańcuchem RLWE pokazuje, że wzrost jest szybszy o czynnik 1.3–1.8 zależnie od B i N , co wzmacnia motywację do opracowania procedur kontroli rozmiaru liczb.

Uwaga 12.1 (Dalsze prace). Priorytetowe kierunki:

- strategie kontroli rozmiaru liczb: arytmetyka modularna / CRT, reskalowanie co k kroków, kwantyzacja powrotna do $M_{s,N}$;
- implementacja niskopoziomowa (C/Numba) w celu redukcji overhead exact/numpy (wynoszącego $\times 25$ – $\times 310$ zależnie od B , patrz Tabela 3);
- rozszerzenie walidacji na $d = 3, 4$;
- rozszerzenie na nieabelowe grupy.

Literatura

- [1] L. C. Washington, *Introduction to Cyclotomic Fields*, 2nd ed., Springer, New York, 1997.
- [2] K. G. Wilson, Quarks and strings on a lattice, w: *New Phenomena in Subnuclear Physics* (red. A. Zichichi), Plenum, New York, 1977, s. 69–142.
- [3] H. J. Rothe, *Lattice Gauge Theories: An Introduction*, 4th ed., World Scientific, Singapore, 2012.
- [4] C. Gatttringer, C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Springer, Berlin, 2010.
- [5] C. R. Harris et al., Array programming with NumPy, *Nature* **585** (2020) 357–362.
- [6] P. Virtanen et al., SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python, *Nature Methods* **17** (2020) 261–272.
- [7] J. D. Hunter, Matplotlib: A 2D Graphics Environment, *Computing in Science & Engineering* **9**(3) (2007) 90–95.